

Notas breves

Moluscos testáceos recolectados durante la campaña oceanográfica CAP-89 en aguas profundas de Asturias (N de España)

Testacean molluscs collected during CAP-89 cruise in deep-sea waters off Asturias (N of Spain)

Eugenia MARTÍNEZ, Gonzalo RODRÍGUEZ y M^a José RODRÍGUEZ

PALABRAS CLAVE: Mollusca, Cantábrico, aguas profundas.

KEY WORDS: Mollusca, Cantabrian Sea, deep-sea.

INTRODUCCIÓN

Los últimos datos relativos a la malacofauna de profundidad del mar Cantábrico son los procedentes de las campañas "Noratlante" (1969), en diversos puntos del Atlántico N, y "Thalassa" (1970-73) (v. BOUCHET, 1975; BOUCHET Y WARÉN, 1985, entre otros), realizada sobre la plataforma y talud continentales de la Península Ibérica y Golfo de Vizcaya. Desde entonces no se habían realizado muestreos profundos en el Cantábrico asturiano que completasen los datos obtenidos en aquellas fechas.

Entre el 1 y el 11 de agosto de 1989 tuvo lugar en la zona anteriormente mencionada la campaña de Investigación Oceanográfica CAP-89, con el buque oceanográfico "García del Cid", promovida por el Gobierno del Principado de Asturias. Si bien dicha campaña estaba encaminada fundamentalmente a la prospección pesquera, la Universidad de

Oviedo fue invitada a participar en la misma para la recolección y estudio de los invertebrados. En este trabajo presentamos el catálogo comentado de los moluscos con concha recolectados durante la misma.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado fue obtenido a partir de tres tipos de lances: el arte experimental de pesca de arrastre Marinovich, la red de arrastre de media agua del tipo Isaacs-Kidd (IKMT) y baterías de nasas a profundidad. Las muestras se tomaron entre 350 y 2000 m de profundidad frente al sector oriental del litoral asturiano. La relación de las estaciones de muestreo, el tipo de lance y sus correspondientes coordenadas y profundidades pueden verse en la Tabla I.

(Página derecha). Tabla II. Relación de las especies de moluscos recolectadas durante la campaña CAP-89. Para cada especie se indican el número de ejemplares, la estación y si se recogieron los ejemplares vivos (v) o sólo las conchas (c).

(Right page). Table II. List of the molluscs species collected during the cruise CAP-89. Number of specimens and stations are given for each species, and if the living animal (v) or only its shell (c) was present.

Todo el material determinado se ha incorporado a la colección del Laboratorio de Zoología de la Universidad de Oviedo.

RESULTADOS

En la Tabla II se enumeran las 23 especies de moluscos encontradas (13 gasterópodos, 1 escafópodo y 9 bivalvos).

COMENTARIOS

Entre las especies recolectadas, *Cymbulia peroni* no había sido capturada en aguas ibéricas fuera del Mediterráneo

(RAMPAL, 1968; VIVES, SANTAMARÍA Y TREPAT, 1975) siendo ésta la primera referencia en el Cantábrico.

Las especies *Addisonia excentrica*, *Idas argenteus*, *Peplum clavatum*, *Lima marioni* y *Thyasira ferruginea* son citadas por primera vez con exactitud en aguas del Cantábrico asturiano. De éstas, *A. excentrica* e *I. argenteus* han sido halladas en sus hábitats habituales (interior de cápsulas de seláceos y maderas hundidas, respectivamente).

Troschelia berniciensis ha sido señalada previamente en nuestra zona de estudio por BOUCHET Y WARÉN (1985), quienes la sitúan en dos estaciones de la expedición "Thalassa" correspondientes a la costa oriental de Asturias. Asimismo, *Scaphander punctostriatus* ha sido señalada por

Tabla I. Relación de las estaciones muestreadas, indicando sus coordenadas inicial y final, el rango de profundidad y el tipo de lance realizado. A: arrastre; N: nasas; P: IKMT.

Table I. List of the stations sampled, with their initial and final coordinates, their depth and sort of fishing. A: trawling; N: creels; P: IKMT.

Estación	Firme		Virada		Profundidad (m)	Lance
	Latitud	Longitud	Latitud	Longitud		
1	43° 46'N	05° 00'O	43° 05'N	05° 08'O	381-440	A
2	43° 47'N	05° 06'O	43° 45'N	04° 59'O	367-401	A
3	43° 48'N	05° 00'O	43° 50'N	05° 07'O	546-552	A
4	43° 51'N	05° 02'O	43° 48'N	04° 56'O	664-724	A
5	43° 52'N	04° 56'O	43° 48'N	04° 53'O	922-1020	A
6	43° 56'N	04° 49'O	43° 53'N	04° 51'O	1074-1445	A
7	44° 03'N	05° 18'O	44° 03'N	05° 18'O	1200	A
8	43° 53'N	04° 44'O	43° 57'N	04° 39'O	1347-1444	A
9	44° 02'N	04° 24'O	44° 04'N	04° 16'O	1901-1943	A
10	44° 02'N	04° 46'O	44° 01'N	04° 47'O	615	N
11	44° 02'N	04° 23'O	44° 05'N	04° 16'O	1889-1997	A
12	43° 48'N	04° 43'O	43° 46'N	04° 43'O	800-650	P
14	44° 00'N	05° 08'O	44° 05'N	05° 09'O	650-820	N
15	44° 04'N	04° 49'O	44° 04'N	04° 49'O	493-490	A
16	43° 54'N	04° 45'O	43° 57'N	04° 42'O	1218-1260	A

NOTA: No se capturó ningún molusco en la estación número 13.

Especie	Nº ejemplares	Estación	Estado
CLASE GASTROPODA Cuvier, 1797			
SUBCLASE PROSOBRANCHIA Milne Edwards, 1848			
Familia LEPETELLIDAE Dall, 1882			
<i>Addisonia excentrica</i> (Tiberi, 1855)	1	4	v
Familia TROCHIDAE Rafinesque, 1815			
<i>Danilia otaviana</i> (Cantraine, 1835)	1	1	v
<i>Callumbonella suturale</i> (Philippi, 1836)	2	4	v
Familia RISSOIDAE Gray, 1847			
<i>Alvania cimicoides</i> (Forbes, 1843)	1	1	v
Familia EPITONIIDAE S.S. Berry, 1910			
<i>Claviscala richardi</i> (Dautzenberg y de Boury, 1897)	1	6	c
Familia APORRHAIIDAE Mörch, 1852			
<i>Aporrhais serresianus</i> (Michaud, 1828)	17	4 y 6	v
Familia CASSIDIDAE Swainson, 1832			
<i>Galeodea rugosa</i> (Linné, 1758)	1	3	c
Familia BUCCINIDAE Rafinesque, 1815			
<i>Colus gracilis</i> (Da Costa, 1778)	8	2, 10 y 14	v
Familia FASCIOLARIIDAE Gray, 1853			
<i>Troschelia berniciensis</i> (King, 1846)	3	5, 6 y 11	c
Familia TURRIDAE Swainson, 1840			
<i>Oenopota elegans</i> (Möller, 1842)	2	13	c
SUBCLASE OPISTHOBRANCHIA M. Edwards, 1848			
Familia SCAPHANDRIDAE G.O. Sars, 1878			
<i>Scaphander lignarius</i> (Linné, 1758)	47	2, 3, 4 y 13	v
<i>Scaphander punctostriatus</i> (Mighels y Adams, 1841)	2	13	c
Familia CYMBULIIDAE Gray, 1840			
<i>Cymbulia peroni</i> (Blainville, 1827)	37	1, 2, 7, 9 y 12	v
CLASE SCAPHOPODA Bronn, 1862			
Familia DENTALIIDAE Gray, 1834			
<i>Dentalium agilis</i> (Sars, 1878)	8	4, 8 y 11	v
CLASE BIVALVIA Linnée, 1758			
Familia ARCIDAE Bronn, 1824			
<i>Arca nodulosa</i> (Müller, 1766)	3	13	v
Familia LIMOPSIDAE Dall, 1895			
<i>Limopsis aurita</i> (Brocchi, 1814)	2	3	v
Familia MYTILIDAE Rafinesque, 1815			
<i>Idas argenteus</i> (Jeffreys, 1876)	12	11	v
Familia AMUSIIDAE Ridewood, 1903			
<i>Peplum clavatum</i> (Poli, 1795)	2	2 y 3	c
Familia PECTINIDAE Rafinesque, 1815			
<i>Delectopecten vitreus</i> (Gmelin, 1791)	21	5, 6, 8, 9 y 15	v
Familia SPONDYLIDAE Gray, 1826			
<i>Spondylus gussoni</i> O. G. Costa, 1829	2	4	v
Familia LIMIDAE Rafinesque, 1815			
<i>Lima marioni</i> Fischer, 1882	1	4	v
Familia THYASIRIDAE Dall, 1901			
<i>Thyasira ferruginea</i> (Forbes, 1844)	2	6	v
Familia CUSPIDARIIDAE Dall, 1886			
<i>Cuspidaria rostrata</i> (Spengler, 1783)	2	4	v

BOUCHET (1975) en la campaña "Noralante", estación B 015 (44° 07' N, 4° 09' O).

Los últimos datos sobre la presencia de *Limopsis aurita*, *Delectopecten vitreus* y *Spondylus gussoni* en el área estudiada se remontan a las antiguas campañas del "Travailleur" en los tres casos y del "Talisman" en el primero, ambas realizadas entre 1880 y 1883 (LOCARD, 1898; DAUTZENBERG, 1927).

La referencia más próxima para la especie *I. argenteus* es la de un ejemplar recogido frente a las costas portuguesas en la expedición del "Porcupine" (1869-70, estación 16), ejemplar al que también hace referencia WARÉN (1991).

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro agradecimiento al Director del C.E.P. de Gijón, D. Alberto Vizcaíno, por habernos brindado la oportunidad de participar en la campaña CAP-89, y a todo el personal científico participante en la misma y a la tripulación del B/O "García del Cid" por su colaboración en todo momento. A S. Gofas, A. Luque, E. Rolán, C. Salas, J. Templado y A. Valdés queremos agradecerles también sus valiosos comentarios tanto en la identificación de algunas especies como en la revisión crítica del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- BOUCHET, P., 1975. Opisthobranches de profondeur de l'Océan Atlantique. I. Cephalaspidea. *Cahiers de Biologie Marine*, 16: 317-365.
- BOUCHET, P. Y WARÉN, A., 1985. Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Neogastropoda excluding Turridae (Mollusca, Gastropoda). *Bolletino Malacologico*, suppl. 1: 123-296.
- DAUTZENBERG, P., 1927. Mollusques provenant des campagnes scientifiques du Prince Albert I de Monaco dans l'océan Atlantique et le Golfe de Gascogne. *Résult. Camp. Scient. Pr. Albert I de Monaco*, LXXII, 400 pp., 9 pl.
- LOCARD, A., 1898. Mollusques Testacés II. *Expéd. Scient. "Travailleur" et "Talisman"*, 515 pp.
- RAMPAL, J., 1968. Les Pteropodes Thécosomes en Méditerranée. *Comm. Int. Explor. Sci. Mer. Médit.*, "Comité de Plankton", Monaco: 1-142.
- VIVES, F., SANTAMARÍA, G. Y TREPAT, J., 1975. El zooplankton de los alrededores del Estrecho de Gibraltar en junio-julio de 1972. *Res. Exp. Cient. B/O Cornide*, 4: 7-100.
- WARÉN, A., 1991. New and little known Mollusca from Iceland and Scandinavia. *Sarsia*, 76: 53-124.

Recibido el 20-VII-1993

Aceptado el 2-IX-1993

Leyenda de láminas

Captions of the figures

A: *Addisonia excentrica* (Tiberi, 1855). B: *Danilia otaviana* (Cantraine, 1835). C: *Claviscala richardi* (Dautzenberg y de Boury, 1897). D: *Alvania cimicoides* (Forbes, 1843). E: *Calumbonella suturale* (Philippi, 1836). F: *Aporrhais serresianus* (Michaud, 1828). G: *Galeodea rugosa* (Bruguière, 1792). H: *Colus gracilis* (Da Costa, 1778). I: *Oenopota elegans* (Möller, 1842). J: *Troschelia berniciensis* (King, 1846). K: *Scaphander lignarius* (Linné, 1758). L: *Scaphander punctostriatus* (Mighels y Adams, 1841). M: *Dentalium agilis* (Sars, 1878). N: *Arca nodulosa* (Müller, 1766). O: *Limopsis aurita* (Brocchi, 1824). P: *Idas argenteus* (Jeffreys, 1876). Q: *Peplum clavatum* (Poli, 1795). R: *Delectopecten vitreus* (Gmelin, 1791). S: *Spondylus gussoni* O. G. Costa, 1829. T: *Lima marioni* Fischer, 1882. U: *Thyasira ferruginea* (Forbes, 1844). V: *Cuspidaria rostrata* (Spengler, 1783).

Escalas. A, D, E, I y U: 1mm; B, M, N, O, R, S y T: 5 mm; C, F, G, H, J, K, L, Q y V: 1 cm; P: 3 mm.

Scale bars. A, D, E, I and U: 1mm; B, M, N, O, R, S and T: 5 mm; C, F, G, H, J, K, L, Q and V: 1 cm; P: 3 mm.

